

«La Danza Macabra del Cerebro. La Neurociencia Oculta de la Derrota»

La Danza Macabra o “Danse Macabre” es una alegoría que surgió en la Europa medieval en el contexto de la peste negra. En esta representación, la Muerte es personificada como un esqueleto. Invitaba a personas de todas las clases sociales a unirse a su danza, simbolizando la igualdad ante la muerte.

Con el tiempo, esta temática trascendió el ámbito religioso y se integró en el arte, la literatura y las tradiciones culturales. En la actualidad, la Danza Macabra se vincula con Halloween. invitando a la reflexión y al reconocimiento de la fragilidad humana. ¿Pero, por qué sufrimos tanto ante la idea de la muerte?...¿Qué sucede en el cerebro cuando perdemos? ¿Existe relación entre la muerte y el hecho de perder?

En palabras de Yalom, un famoso psiquiatra existencialista contemporáneo, “El duelo es tan devastador y aterrador porque confronta a la persona con los cuatro conflictos básicos de la existencia: la muerte, la libertad, la soledad y la falta de significado”.

El duelo es una reacción emocional ante el fallecimiento de un ser querido. Fue descrito por Freud como “una reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción equivalente, tales como la patria, la libertad, los ideales, etc.”. A nivel clínico sabemos que un duelo normal es habitualmente seguido de un proceso de recuperación que dura un promedio de uno a tres años.

Es producto del encuentro frontal con la muerte e indudablemente se debe, a que cuando perdemos a alguien, algo se destruye en el interior del psiquismo. Puesto que las personas no somos entes aislados y nuestro reflejo habita en los otros, la desaparición de un ser querido da lugar a la extinción de su imagen en nuestro mundo interno. Desaparecen así, partes del yo que brillaban al contraste con el objeto perdido. La forma en la que nos aproximamos al duelo varía en función de múltiples factores, pero la resolución del mismo depende en gran medida de la construcción mental con la que nos defendemos frente a la idea de la propia muerte. Encontrar un sentido a la muerte redonda en la resolución de la problemática de la vida.

Desde un punto de vista psicológico, la muerte de un ser querido es un acontecimiento vital que moviliza emociones muy intensas. En palabras de Jeammet (1982), "cuando un miembro del grupo enferma todo el sistema grupal enferma, por lo que deberá reajustarse a un nuevo equilibrio que le permita seguir funcionando".

De forma más o menos inmediata, se activa un escenario en el que se pone en marcha una reconfiguración de los vínculos del grupo y ello da lugar a un incremento de la rivalidad. El proceso suele ser explosivo, ya que potencia la concatenación de nuevas alianzas y rupturas, siempre en función de la conveniencia de las partes.

Además, el duelo es un proceso con repercusiones multisistémicas a nivel orgánico. En un estudio publicado en el JAMA en el año 2014, se demostró que en los 30 días posteriores a la muerte de la pareja, las personas mayores de 60 años tuvieron el doble de riesgo de padecer un ataque cerebral o cardíaco, comparadas con personas que no sufrieron esa pérdida. Dichos resultados aparecieron tras una publicación previa de la American Heart Association del año 2012, donde se constató que el peligro de sufrir un ataque cardíaco era mayor en las primeras 24 horas después de la muerte de un ser querido, aunque para las personas con problemas cardiovasculares preexistentes el riesgo era muy superior. Estos hallazgos confirman que el cerebro sufre un impacto descomunal cuando se enfrenta con la muerte, lo que se traduce de forma inmediata en importantes cambios psicológicos pero también orgánicos.

A nivel neurobiológico, el fallecimiento de un ser querido provoca cambios cerebrales similares a una depresión. Una estructura que llamamos Amígdala, incrementa su actividad ante estímulos relacionados con la persona perdida. Esto da lugar a una respuesta emocional intensa donde predomina una sensación de amenaza. En otra zona llamada Hipocampo, el sufrimiento da lugar a que los recuerdos sean más intensos, agravando el dolor emocional. Por último, existe una zona denominada Red por defecto, que se hiperactiva provocando obsesiones características de pérdidas con intenso dolor emocional. También bajan los niveles de Dopamina en el núcleo accumbens y otras hormonas como la Oxitocina, lo que produce un estado de dolor social similar al dolor físico. **Pero además ciertos estudios con resonancia funcional han mostrado que una zona denominada la ínsula (estructura vinculada al dolor físico), también se activa cuando se experimenta rechazo o pérdida. Esto respalda la hipótesis de que el duelo es, en esencia, una forma de dolor social con bases biológicas compartidas con el dolor somático.**

La explicación más aceptada para explicar lo que pasa en el cerebro cuando pierde, se basa en la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky. Fue desarrollada por ambos autores en 1979. Bajo éste modelo, cuando se compara lo que representa para el cerebro una ganancia frente a una pérdida desde el punto de vista cuantitativo (monetario), se observa que la valoración subjetiva de una pérdida es mayor que la de una ganancia objetivamente equivalente. Desde un punto de vista estrictamente psicológico, esto significa que el dolor de perder 100 \$ es superior a ganar la misma cantidad en el mismo periodo de tiempo.

Ésta observación, cuyas aplicaciones están ampliamente contrastadas en el mundo financiero, adquiere gran importancia cuando se reflexiona respecto a lo que representa perder frente a ganar para el cerebro humano. Se ha comprobado en diversos experimentos realizados con juegos de azar, que la mayoría de las personas temen los efectos de las posibles pérdidas más que la anticipación de potenciales ganancias. Ello se debe a que el cerebro presenta una configuración de fábrica en la que tolera muy mal el hecho de perder, a pesar de que el valor absoluto de ganar y perder sea el mismo.

Los neurocientíficos han confirmado estas observaciones al identificar zonas del cerebro que funcionan de manera diferente ante la probabilidad de ganar un premio. Existen dos mecanismos neurales básicos que cumplen funciones opuestas: uno apetitivo, que involucra al estriado y a las regiones frontales, cuya función es regular el proceso de ganar. El segundo es aversivo e involucra a la amígdala y a la ínsula, que interactúan entre ellas a la hora de tomar una decisión en diferentes apuestas monetarias y muestran una mayor sensibilidad hacia las pérdidas. La evidencia indica que la preponderancia de ambos circuitos no es la misma, porque el valor del resultado para el cerebro cuando se gana y cuando se pierde es muy asimétrico. **Esto es así hasta tal punto que Kahneman y Tversky, llegaron a afirmar que una pérdida nos duele 2,5 veces más que el placer que provoca experimentar una ganancia equivalente. Según Timothy Vickery, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, el cerebro humano dedica una ingente cantidad de recursos a los resultados de los juegos donde se gana o se pierde.** Para éste investigador, nuestro cerebro está diseñado para maximizar las posibilidades de supervivencia y reproducción, por lo que utiliza casi todas sus regiones cerebrales con el objetivo de ganar. Esto nos conduce a afirmar que todo el cerebro se emplea a fondo para ganar, básicamente porque “no soporta perder”. Así que la clave del duelo está en que al cerebro le horroriza encajar su propia derrota.

Bibliografía científica:

1. Breiter et al., 2001

Breiter, H. C., Aharon, I., Kahneman, D., Dale, A., & Shizgal, P. (2001). Functional imaging of neural responses to expectancy and experience of monetary gains and losses. *Neuron*, 30(2), 619–639.

[https://doi.org/10.1016/S0896-6273\(01\)00303-8](https://doi.org/10.1016/S0896-6273(01)00303-8)

2. Knutson et al., 2001

Knutson, B., Adams, C. M., Fong, G. W., & Hommer, D. (2001). Anticipation of increasing monetary reward selectively recruits nucleus accumbens. *Journal of Neuroscience*, 21(16), RC159.

PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10875899/>

3. Camara, Rodríguez-Fornells & Münte, 2008

Camara, E., Rodríguez-Fornells, A., & Münte, T. F. (2008). Functional connectivity of reward processing in the brain. *Human Brain Mapping*, 29(11), 1197–1209.

PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19242558/>

4. Oldham et al., 2018 (Metaanálisis MID)

Oldham, S., Murawski, C., Fornito, A., Youssef, G., Yücel, M., & Lorenzetti, V. (2018). The anticipation and outcome phases of reward and loss processing: A neuroimaging meta-analysis of the monetary incentive delay task. *Human Brain Mapping*, 39(10), 3398–3418.

PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696725/>

5. Murty, LaBar & Adcock, 2013

Murty, V. P., LaBar, K. S., & Adcock, R. A. (2013). Remembering with gains and losses: Effects of monetary reward and punishment on successful encoding activation of source memories. *Cerebral Cortex*, 24(5), 1319–1330.

PDF (acceso abierto): <https://academic.oup.com/cercor/article/24/5/1319/393897>